

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И УСТОЙЧИВОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ

Кодиров Азиз Рафик Угли

магистрант Ташкентского Международного Университета Химии

На текущем этапе развития Новой Узбекистана проводимые реформы уделяют особое внимание представлению нашей страны как равноправного участника на международных финансовых рынках и получению международного суверенного кредитного рейтинга. Тенденции развития национальной экономики, наблюдаемые в последние годы, показывают, что привлечение иностранных инвестиций и внешних финансовых средств играет важную роль в достижении экономической стабильности. Эти средства, с одной стороны, поддерживают экономический рост, а с другой — создают новые возможности для увеличения занятости населения и улучшения социальной инфраструктуры.

В таких условиях государство, помимо внутренних ресурсов, ощущает потребность в внешних финансовых источниках для развития экономики. В связи с этим необходимо разработать единую государственную политику для эффективного управления привлеченными средствами и ресурсами. В рамках нашего исследования мы планируем разработать конкретные предложения и рекомендации в этом направлении.

Контроль за привлеченными государством средствами и оценка эффективности каждого вложенного капитала имеют важное значение. Особенно в последние годы руководство страны уделяет особое внимание эффективности привлеченных внешних средств и их направлению на социальные инфраструктурные проекты. Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: *«Прежде всего, весь наш долг соответствует законодательным нормам... Если бы его не было, не было бы ни зарплат, ни метро. Зарплаты медицинских работников и учителей не повышались бы. Следует особо отметить, что внешний долг предоставляется не всем, для этого необходим престиж страны на международной арене и доверие к ней¹»*.

¹ Мирзиёев Ш.М. «Янгиҳаёт: реализация проектов, направленных на возвеличивание человеческого достоинства» // <https://uza.uz/ru> 18.02.2022.

Действительно, в последние годы потребность в дополнительных источниках финансирования для поэтапного решения ряда актуальных проблем в нашей стране продолжает расти. В таких условиях привлечение государством дополнительных заемных средств из-за рубежа и их эффективное использование приобретают особое значение для обеспечения экономической стабильности.

В 2017 году внешний долг Республики Узбекистан составлял 7,6 млрд долларов США, что соответствовало 12,2% по отношению к ВВП. Однако за последующие 7 лет этот показатель продемонстрировал тенденцию роста более чем в четыре раза и по итогам 2023 года достиг 29,6 млрд долларов США, или 32,6% к ВВП

Рисунок 2.1

Рисунок 1. «Динамика государственного внешнего долга Республики Узбекистан²»

Если мы проанализируем данные на рисунке 2.1, то увидим, что этот показатель с 2019 года демонстрировал высокую динамику роста. Одной из основных причин этого можно объяснить стремлением государства усилить социальную защиту населения в условиях пандемии, а также резким снижением спроса и цен на экспортную продукцию на международном рынке, что привело к сокращению притока иностранной валюты. Естественно, в такой ситуации государство было вынуждено предоставлять дополнительные льготы и

² <https://cbu.uz/oz/> - подготовлено автором на основе отчетов Центрального банка Республики Узбекистан.

привлекать дополнительный капитал в экономику для обеспечения нормального функционирования отраслей и секторов экономики.

Анализ цифр на рисунке 2.1 показывает, что, хотя объем внешнего долга, привлеченного государством, увеличился в четыре раза, с другой стороны, необходимо отметить, что в последние годы объем ВВП страны также рос соответствующими темпами. Если в 2017 году объем ВВП составлял 317,4 трлн сумов, то за последние семь лет он вырос более чем в 3,4 раза, достигнув 1 066,6 трлн сумов к концу 2023 года. Если оценивать это в соответствии с порогом устойчивости долга, предложенным МВФ и Всемирным банком, можно увидеть, что рост внешнего долга был на 0,6 процентных пункта ниже этого порога. Кроме того, если характеризовать ситуацию по уровню риска, следует отметить, что он приближается от минимального уровня к среднему.

Одним из ключевых критериев оценки устойчивости долга является показатель роста валовой добавленной стоимости отраслей экономики, соответствующий росту внешнего долга.

Повышение финансовой независимости государства и диверсификация внешних источников финансирования играют важную роль в обеспечении экономической надежности страны на международном уровне. С этой целью в последние годы Узбекистан уделяет особое внимание укреплению правовой базы процессов привлечения внешнего капитала. В частности, формируется законодательная база, направленная на повышение суверенного кредитного рейтинга Узбекистана и расширение возможностей финансирования через крупнейшие международные фондовые биржи.